

**РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ШАРОИТИДА ТАЪЛИМ
ТИЗИМИДА ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ****Шавкиева Дилфуза Шакарбоевна**

Педагогика фанлари доктори (PhD)

Гулистон давлат университети

Email: shavkievad@gmail.com

Тел +998904009955

Аннотация: Бу мақолада инглиз тилидаги ўқув материални ўзлаштиришнинг хиссий-эмоционал фаолияти, тил ўрганиш қобилияти, компетенцияларининг ривожланиш даражасини аниқлаш, ўқув ахборотини ўзлаштиришда геймификация технологияларига мурожаат этишга оид ўқув ва методик қўлланмалар, тавсиялар яратиш ва уларни таълим жараёнига татбиқ этиш, самарадорлигини таҳлил этиш ҳақида. Инглиз тилидаги матннинг қадамли мантиқий тузилиши мантиқий алгоритм деб аталади. Мантиқий алгоритм инглиз тилидаги ўқув материални ўрганишда мақсадга эришиш, яъни материал мазмунини тушуниш йўлида асосий кўрсатма бўлиб хизмат қилади. Айни вақтда матн тузилишининг ўзи алгоритм деб қабул қилинади. Демак, бугунги кунда олий таълим сифатини юқори поғоналарга кўтариш, ҳамда унинг самарадорлигини ошириш ҳар жиҳатдан талабаларнинг инглиз тилидаги ўқув материални ўзлаштиришига боғлиқ.

Калит сўзлар:геймификация, технология, услуб, ускуна,ресурс, рақамли технология.

Мамлакатимизда ҳам таълим тараққиётини таъминлаш учун бугунги кунда ҳар соҳада бўлгани каби таълим тизимида, шу жумладан олий таълимдаги чет тиллар ўқитувчилари педагогик фаолиятида ҳам ахборот-коммуникация ва технологик инновацияларни кенг жорий этиш зарур талабга айланмоқда. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да жамият такомилининг янги

истикбол мақсади – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ қилиш сифатида белгилаб берилди. Шунингдек, ўта муҳим бўлган ижтимоий-сиёсий йўналиш - ёшлар тарбиясида ҳам амалга оширилиши лозим бўлган мақсадлар белгиланди. Бу мақсад – таълим тизимини ислоҳ қилиш, уни қайта қуриш, дунё таълим тизимига интеграция қилиш, унинг мазмунини миллий истиқлол ғояси ва миллий манфаатлар асосида давом эттириш, демократлаштириш, янгилаш, модернизация қилиш ва либераллаштириш, шунингдек таълим жараёнини рақамли технологиялар билан таъминлаш ва инновацион педагогик технологиялар билан бойитиш тушунчаларида ўз ифодасини топди. Ахборот сиёсати соҳасида мамлакатимизда оммавий ахборот воситалари билан самарали ҳамкорлик қилиш, ахборот хизматлари билан доимий ишловчи журналистлар ва блогерлар доирасида тезкор маълумотларни тарқатиш, шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилишда кенг аҳоли қатламларининг иштирокини таъминлаш йўлга қуйилмоқда.

Рақамли технологиялар шароитида талабаларга геймификация ёрдамида инглиз тилини ўргатиш орқали:

1. Профессор-ўқитувчиларда ахборот технологиялари, бу соҳадаги илғор хориж тажрибалари ҳақида тасаввур ҳосил қилиш ва улардан амалиётда фойдалана олиш компетенцияларини ривожлантириш;

2. Таҳсил олувчиларда эса ижодий қобилиятни ривожлантириш, билим олишни фаоллаштиришга имконият яратиш ҳамда келгусидаги касбий компетентлигини оширишга хизмат қилади.

3. рақамли технологиялар шароитида талабаларга геймификация ёрдамида инглиз тилини ўргатишни самарали ташкил этиш, ўқитиш жараёнида ахборот технологиялар асосида он лайн ва оф лайн семинар-тренинглар, махсус ўқув курсларини ташкил этиш ва амалиётга татбиқ этишга имконият яратилади;

4. Талабаларда бўлажак мутахассисликка йўналтирилган компетенцияларни ахборот коммуникацион технологиялар асосида ўрганиш ҳамда уни жорий этиш орқали таклифлар ишлаб чиқиш;

ташкilotлари фаолиятига алоқадор ахборотни тарқатиш бўйича ишларни ташкил қилиш; давлат органлари ва ташкilotлари билан биргаликда маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари орқали тарқатиш учун хабар, маълумот, шарҳ ва бошқа ахборот-таҳлилий материаллар тайёрлашга катта эътибор қаратилмоқда. Олий таълим жараёнида рақамли технологиялар шароитида талабаларга геймификация ёрдамида инглиз тилини ўргатиш бугунги куннинг энг долзарб, илмий қизиқиш уйғотадиган, ҳам хорижий элларда, ҳам мамлакатимизнинг ўзида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган кўп тармоқли соҳаларидан бири саналади. Бизгача амалга оширилган илмий-тадқиқот ишларида таълимдаги инновацион жараёнларнинг мазмуни, моҳияти, шакллари, воситалари ва услублари, янги педагогик технологиялар борасида кўплаб тадқиқотлар ва махсус моделлар ишлаб чиқилган бўлиб, уларнинг барчаси бизнинг тадқиқотимизнинг методологик асосини ташкил этади. Бизгача яратилган тадқиқотларни: мамлакатимиз таълим тизимида туб ислохотларни амалга ошириш жараёнида инновацион ўзгаришларга берилган ўрин, унинг мавқеи ва баҳо, инновацион ўзгаришлар тартиби ва босқичлари; таълим ва тарбия бериш доирасидаги умумий инновацион жараёнлар ва мақсадлар, таълимдаги инновация жараёнининг мазмун моҳиятига алоқадор тадқиқотлар;

таълим тизими ва таълим муассасаларини ташкилий ва амалий жиҳатданг бошқаришдаги инновацион жараёнлар мазмуни;

таълим тизими ва таълим муассасаси раҳбарининг инновацион жараёни бошқаришга доир фаолиятини ташкил этиш муаммолари ва мақсадлари;

таълимда инновацион жараён, унинг тузилиши ва педагогик жараёни моделлаштириш;

таълим муассаси ва таълим жараёни амалиётига инновацияларни жорий этишда ўқитувчи, педагогнинг маҳорати ва унинг инновацион жараёнга бўлган мотивацияси каби йўналишларда бўлиб ўрганиб, махсус кўриб чиқиш мумкин. Бироқ, олий таълим жараёнида инглиз тилидаги ўқув материалли рақамли технологиялар асосида ўзлаштиришнинг педагогик асослари алоҳида ҳолда тадқиқ этилмади. Шу асосда, кўриб чиқилган тадқиқот йўналишлари

ичида биз махсус эътиборни ўқитувчи, хусусан инглиз тили ўқитувчиси фаолиятидаги ўқув материални рақамли технологиялар асосида тақдим қилиш жараёни мазмуни ва моҳияти масаласи доирасида ўргандик. Чунки олий таълим тизимида фаолият юритаётган ўқитувчининг педагогик фаолияти шахсни тарбиялаш жараёнида таълим-тарбия олиш шароитларини яратиш, унинг эҳтиёжларини қондириш ва қобилиятларини очиш ҳамда ривожлантиришга йўналтирилган бўлиши муқаррар. Педагогика олий таълим муассасаларида рақамли технологиялардан фойдаланиш учун соҳада амалга оширилаётган модернизация жараёнлари таҳлил қилиниши ва ўрганилиши лозим.

Таълим - ёш авлодга тўпланган ижтимоий тажриба бойлигини билиш ва амалий фаолиятларини ташкиллаштириш йўли билан жадал узатиш ва улар томонидан ўзлаштириш мақсадига қаратилган махсус ижтимоий фаолият сифатида қаралади.

Таълим жараёни-ўқув масалаларинининг мақсадли кетма-кет алмашинуви ва таълимнинг барча элементлари таълим олувчиларнинг ижтимоий тажриба мазмунини ўзлаштириш фаолияти натижасида уларнинг хусусиятларини шакллантиришга йўналтирилган ўзгаришидир.

Таълим мазмуни деганда таълим олувчилар томонидан ўзлаштирилиши лозим бўлган педагогик ишловдан ўтган ижтимоий тажриба асослари тушунилади.

Таълим жараёнидаўқув фаолияти ўзгариб, етакчи фаолият сифатида ўқитишнинг тури сифатида гавдаланади, ўқув фаолияти эса у томонидан бошқарилади, кейинчалик таълим олувчилар ривожланишининг етарлича юқори поғонасида фаолиятнинг икки элементи орасидаги муносабат ўзгаради. Ўқитишнинг кўпгина элементлари ўқув фаолияти билан бирлашиб кетади ва барчаси таълим олувчиларга узатилади, натижада мустақил таълим олиш юзага келади.

Рақамли таълим ресурслари -замонавий техник воситалар бўлиб, улар талабаларнинг билимларини яхшилаш ва сифатини оширишга мўлжалланган. Ушбу манбаларни ўқув жараёнига киритиш талабаларнинг ижобий ўрганиш

мотивациясини шакллантиради, ижодий билиш фаолиятини, мустақил таълимга бўлган эҳтиёжини рағбатлантиради.

Инглиз тилида тинглаб тушуниш қоидаларига риоя қилмаслик (овоз тембри, паст, баландлиги, артикуляция, урғулар, транскрипция ва ҳ.к.)

янги материални талабаларга тез суръатлар билан (тушуниш, қисқача ёзиб боришга имкон бермай) ёки аксинча жуда секинлик билан ўтиш ва бошқалар.

Таълим жараёнида таълим сифатини ошириш, қўйилган мақсадга олиб борувчи жараённи режалаштириш, энг муҳими кутилган натижани таъминлашда олий таълим жараёнида талабаларнинг инглиз тилидаги ўқув материални ўзлаштиришлари учун илғор педагогик технологияларни жорий қилишни вақт тақоза қилмоқда.

Инглиз тилини ўқитиш сифати ҳаммадан аввал ўқитувчининг илмий методологик тайёргарлигига боғлиқдир. Бунда дидактикадаги онглилик тамойили катта аҳамият касб этади. Ҳар бир инглиз тилидаги сўз, ибора, гап тузилишининг аниқ маъносини, ҳар бир дефинициянинг моҳиятини, ҳар бир қоида, ҳар бир тил конструкциясини тушуниш олий таълим тизими талабалари учун алоҳида аҳамият касб этади. Рақамли технологиялар шароитида талабаларга геймификация ёрдамида инглиз тилини ўргатишда асосий эътибор компьютерли ўйин шаклидаги ўқув фаолияти тушуниб, топшириқлар мисоллар ёрдамида назарий материални яхшироқ ўзлаштириш ва тушунишга, талаба томонидан назарияни амалиётга қўллай олиш кўникма ва малакаларини шакллантиришга қаратилган. Рақамли технологиялар шароитида талабаларга геймификация ёрдамида инглиз тилини ўргатишда кўп билим бериш имкониятларини яратиб берувчи методлардан фойдаланиш орқали амалга ошади. Фикримизча, рақамли технологиялар шароитида талабаларга геймификация ёрдамида инглиз тилини ўргатишнинг энг муҳим талаблардан бири, талабаларда қизиқиш ва фаолликни уйғотишдир. Бунга авваламбор янги ўқув материални инновацион технологиялар асосида ўзлаштириш осон кечади. Тақдим қилинаётган ўқув материални баён этиш натижасида мавзунинг мақсади, унинг асосий мазмуни ва ўқитувчи томонидан қўйиладиган саволлар

талабаларга тушунарли бўлиши керак. Инглиз тилидаги янги мавзу гейм (ўйин)лар асосида олиб борилганда барча талабаларнинг фаол иштирокида олиб борилгандагина, уларда ўрганилаётган мавзуга бўлган қизиқиш ортади. Геймификация жараёнида талабаларнинг фаолликлари ошади, улар машғулотларни диққат билан тинглаб, ўқув материални таҳлил қилиш, таққослаш, хулосалар чиқариш каби ақлий фаолиятлари орқали намоён бўлади. Маълумки, анъанавий таълимда талабалар ўқитувчи томонидан тақдим қилинаётган тартибли маълумотини тинглаб, тайёр кўрсатмалар асосида билим оладилар. Бундай репродуктив таълим жараёнида талабалар ўқитувчи ёздирган ахборотни ёдлаш, ўхшатиб мисол келтириш, ўқитувчидан эшитганларини такрорлаш каби фаолият билан шуғулланиб, таълим жараёнининг оддий кузатувчиси, тингловчиси бўлиб қоладилар.

ОТМларда инглиз тили ўқув курсининг мазмунига қўйиладиган асосий талаб - инглиз тили дефинициялари, конструкцияларини ўрганиш ва бошқа фанлар билан узвий алоқадорликни таъминлашдан иборатдир. Демак, олий таълим жараёнида рақамли технологиялар шароитида талабаларга геймификация ёрдамида инглиз тилини ўргатиш уларни мустақил фикрлашга ундайди уларда ижодкорликни ривожлантиради, инглиз тили билимлар системасини такомиллаштиришни таъминлай олиши баробарида қаралади. Шу ўринда, талабаларнинг инглиз тилини мукамал ўзлаштириш қобилиятларини ривожланишида муҳим омиллардан бири талабаларда ижодкорлик сифатларини шакллантириш, мустақил фикрлашга ўргатиш ҳисобланади. ОТМларда инглиз тилидан ўқув материални ўзлаштириш жараёнида ўқитувчи шахсига қўйиладиган энг муҳим талаб унинг юқори малакали бўлишидир. Бунда ўқитувчи жамият ривожалинишининг сиёсий, социал ва иқтисодий йўналишларини тўғри баҳолай олиши; муайян тараққиёт даврида жамият учун зарур бўлган бўлғуси мутахассисни шакллантириш стандартларини эгаллаган бўлиши; педагогик фаолиятни севиши; ўз соҳаси бўйича махсус билимларга эга бўлиши; заковатли бўлиши; педагогик туйғуга эга бўлиши, умумий маданият ва

ахлоқнинг юксак даражасига эришиши; педагогик технологияларни маҳорат билан эгаллаган бўлиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 22-сон, 241-модда; 2013 й., 23-сон, 300-модда.
2. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 22-сон, 283-модда, 34-сон, 453-модда.
3. Авганов Самардин Саидович. Профессиональная подготовка будущего учителя иностранных языков на основе применения компьютерных технологий для общеобразовательных школ : на материалах английского языка : автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.01 / Авганов Самардин Саидович; [Место защиты:Тадж. гос. пед. ун-т им. Садриддина Айни]. - Душанбе, 2010. - 48 с.: ил.
4. Мукимова Наргис Насимовна. Педагогические условия развития языковой культуры студентов неязыковых факультетов вузов: на материале гуманитарных вузов Республики Таджикистан: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Мукимова Наргис Насимовна; [Место защиты: Кург. -Тюбин. гос. ун-т им. Носира Хусрава]. - Душанбе, 2010. - 188 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-13/162
5. Эмомов Исматулло Боронович. Воспитание гражданственности на уроках иностранного (английского) языка в общеобразовательной школе: на материалах Республики Таджикистан: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Эмомов Исматулло Боронович; [Место защиты: Науч.-исслед. ин-т пед. наук Акад. пед. наук Респ. Таджикистан]. - Душанбе, 2010. - 169 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-13/1111
6. И.В. Ланина «Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики» номли диссертацияси. 1997 г.

7. Г.Н. Покатилова «Формирование интереса к общественно-политическим знаниям» (на материале иностранного языка)” мавзусидаги докторлик диссертацияси. 1998 г.

Электрон ресурслар

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. <https://slowari.ru/word>